

O'ZBEK VA INGLIZ MAQOLLARIDA ANTONIM SO'ZLARNING QO'LLANILISHI

Yusupova Sohiba Islombek qizi

Xiva Ma'mun universiteti

mayflower2406@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz maqollarida antonimlarning qo‘llanilishi, ularning semantik va stilistik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Paremiologik birliklarda zidlikning lisoniy ifodalanishi hamda madaniy jihatlari misollar yordamida batafsil yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Paremiologiya, antonimlar, zidlik, binar oppozitsiya, o‘zbek tili, ingliz tili, lingvokulturologiya, maqol.

Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ использования антонимов в узбекских и английских пословицах, их семантических и стилистических особенностей. Лингвистическое выражение оппозиции в паремиологических единицах и культурные аспекты подробно объяснены на примерах.

Ключевые слова: Паремиология, антонимы, оппозиция, бинарная оппозиция, узбекский язык, английский язык, лингвокультурология, пословица.

Abstract: This article provides a comparative analysis of the use of antonyms in Uzbek and English proverbs, their semantic and stylistic features. The linguistic expression of opposition in paremiological units and cultural aspects are explained in detail using examples.

Keywords: Paremiology, antonyms, opposition, binary opposition, Uzbek language, English language, linguoculturology, proverb.

KIRISH

Har bir xalqning milliy-madaniy merosi, dunyoqarashi va hayotiy falsafasi uning maqollarida o‘z aksini topadi. Paremiologik birliklar nafaqat axloqiy o‘git, balki tilning boy imkoniyatlarini ko‘rsatuvchi lingvistik manba sanaladi. O‘zbek va ingliz tillarida antonimlarning maqollar tarkibida qo‘llanilishi nutqning ta’sirchanligini oshirishga, fikrni aniq va lo‘nda ifodalashga xizmat qiladi.

Antonimiya hodisasi maqollarda binar oppozitsiyalar (yaxshi-yomon, boy-kambag‘al, oz-ko‘p) shaklida namoyon bo‘lib, hayotiy ziddiyatlarni mantiqiy xulosa sifatida taqdim etadi [1, B. 12]. Maqol tarkibidagi zid ma’noli so‘zlar shunchaki leksik birliklar emas, balki xalq tafakkuridagi qadriyatlar va mezonlarni belgilovchi semantik markazlardir. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi ikki xil tizimli tillardagi

maqollarni qiyosiy o‘rganish orqali umuminsoniy va milliy xususiyatlarni aniqlashdan iboratdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Paremiologiyaning asosiy yo‘nalishlaridan biri maqollar va ularning lingvistik tabiatini o‘rganish hisoblanadi. O‘zbek tilshunosligida Sh. Shomaqsudov va M. Sodiqova kabi olimlar maqollardagi semantik munosabatlar, xususan antonimiyani tadqiq etgan bo‘lsalar [3, B. 45], ingliz tilshunosligida Jennifer Speake va Wolfgang Mieder maqollarning strukturaviy va funksional jihatlarini tahlil qilganlar [2, B. 7]. Antonimlar maqollarda ko‘pincha parallelizm asosida shakllanadi.

Metodologik jihatdan ushbu maqolada qiyosiy-tipologik tahlil, komponent tahlili va deskriptiv metodlardan foydalanildi. Ushbu mavzu bo‘yicha tadqiqot olib borish jarayoida “Oxford dictionary of proverbs” va “O‘zbek xalq maqollari” kitoblaridan ko‘plab antonimik birliklar saralab olindi. Maqollardagi antonimlar nafaqat lug‘aviy, balki kontekstual xususiyatga ham ega bo‘lishi aniqlandi, bu esa tillarning stilistik boyligini namoyish etadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O‘zbek va ingliz maqollarida antonimlar ko‘pincha hayotiy tajribalarni qiyoslash uchun xizmat qiladi. Masalan, "Yaxshi topib gapirar, yomon qopib gapirar" maqolida "yaxshi" va "yomon" antonimlari inson xulq-atvorini qarama-qarshi qo‘yish orqali didaktik maqsadni amalga oshirmoqda. Xuddi shunday holatni ingliz tilidagi "Easy come, easy go" (Oson keldi, oson ketdi) maqolida ham ko‘rish mumkin. Bu yerda harakatning natijaviyligi "come" va "go" fe‘llari orqali ifodalangan. Tadqiqot natijasida maqollardagi antonimlar quyidagi turlarga bo‘lindi:

1-jadval: Maqollarda qo‘llaniladigan antonimlarning strukturaviy turlari

Turlar	O'zbek tilida misol	Ingliz tilida misol
Sifat antonimlar	Oq - Qora	Good – Bad
Ot antonimlar	Do‘st - Dushman	Friend – Enemy
Fe‘l antonimlar	Kelmoq - Ketmoq	Give – Take
Miqdor antonimlar	Oz - Ko‘p	Little – Much

Qiyosiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek maqollarida oila, qarindoshlik va mehnatsevarlikka oid antonimlar ko‘proq uchrasa, ingliz maqollarida iqtisodiy munosabatlar va shaxsiy erkinlik bilan bog‘liq zidliklar ustunlik qiladi.

2-jadval: Maqollardagi semantik zidliklarning qiyosiy tahlili

Semantik maydon	O‘zbek maqoli	Ingliz maqoli
Vaqt	Erta turgan ish bitar, kech turgan bit bitar.	Early to bed and early to rise...

Semantik maydon	O‘zbek maqoli	Ingliz maqoli
Mehnat	Mehnat rohatning kaliti. (Mehnat-Rohat)	No pain, no gain. (Pain-Gain)
Bilim	Bilgan - daryo, bilmagan - sahro.	Knowledge is power, ignorance is weakness.

Maqollarda antonimlar shunchaki qarama-qarshi ma’noli so‘zlar emas, balki muayyan xalqning qadriyatlar tizimidagi binar oppozitsiyalarni (ikki qutbli qarashlarni) ifodalaydi. Masalan, o‘zbek xalqida "sabr-shoshqaloqlik", "mehnat-dangasalik" juftliklari axloqiy mezon vazifasini o‘taydi. Ingliz madaniyatida esa "individualizm-jamoaviylik" yoki "vaqt-pul" munosabatlariga oid zidliklar paremiologik qatlamda faolroq ko‘zga tashlanadi [1, B. 58].

Antonimiyaning lingvokulturologik xususiyati shundaki, bir tildagi antonimik juftlik ikkinchi tilda aynan takrorlanmasligi mumkin. Masalan, o‘zbek tilida "achchiq-chuchuk" (hayot tajribasi ma’nosida) juftligi ingliz tilida ko‘pincha "bitter-sweet" (achchiq-shirin) shaklida beriladi. Bu esa har bir xalqning ta’m bilish orqali hayotiy qiyinchiliklarni metaforizatsiya qilishidagi farqlarni ko‘rsatadi [4, B. 22].

Maqollarda lingvistik antonimlar (lug‘atda zid bo‘lganlar: baland-past) bilan birga kontekstual antonimlar ham muhim rol o‘ynaydi. Kontekstual antonimlar faqat muayyan maqol ichidagina bir-biriga qarama-qarshi qo‘yiladi. Masalan:

"Oltin o‘tda bilinadi, odam – mehnatda". Bu yerda "oltin" va "odam", "o‘t" va "mehnat" so‘zlari tizimli antonimlar emas, lekin maqol mantiqida qadrlash va sinash mezonlari sifatida zidlanmoqda [2, B. 104].

Ingliz tilidagi "Speech is silver, silence is golden" (So‘z – kumush, sukut – oltin) maqolida "speech" va "silence", "silver" va "golden" so‘zlari iyerarxik zidlik hosil qilmoqda.

Ushbu jadvallardan ko‘rinib turibdiki, har ikki tilda ham antonimlar mantiqiy urg‘uni kuchaytirishga xizmat qiladi. O‘zbek maqollarida "oz-ko‘p", "yaxshi-yomon" kabi antonimlar ko‘proq qo‘llanilishi aniqlandi [3, B. 52]. Ingliz tilida esa "light-darkness", "heaven-hell" kabi diniy va metafizik tushunchalar o‘rtasidagi zidliklar paremiologik qatlamda barqaror o‘rin egallagan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek va ingliz maqollarida antonim so‘zlarning qo‘llanilishi tillarning ichki qonuniyatlari va xalqlarning dunyoqarashi bilan uzviy bog‘liqdir. Maqollarda antonimlar nafaqat uslubiy bo‘yoqdorlikni ta’minlaydi, balki inson hayotidagi qarama-qarshiliklarni obrazli va mantiqiy ifodalashga xizmat qiladi. Tadqiqotlarga ko‘ra, o‘zbek xalq maqollarida kontekstual antonimlar (ya’ni, faqat

muayyan gap ichidagina zidlik hosil qiluvchi soʻzlar) juda keng tarqalgan boʻlib, bu oʻzbek tilining ekspressiv va boy sinonimik imkoniyatlaridan dalolat beradi. Ingliz maqollarida esa antonimiya koʻp hollarda qisqalik va loʻndalik tamoyili asosiy roʻl oʻynaydi.

Har ikki tilda ham "yaxshilik" va "yomonlik" tushunchalari eng koʻp qoʻllaniladigan antonimik juftlik boʻlib, bu insoniyatning axloqiy mezonlari mushtarakligini koʻrsatadi. Shunga qaramasdan, milliy oʻziga xosliklar ham yoʻq emas: masalan, oʻzbek tilida mehnat va dangasalik bilan bogʻliq antonimlar ijtimoiy tarbiya vositasi sifatida juda koʻp qoʻllaniladi. Ingliz tilida esa pragmatik qarashlar va shaxsiy manfaatlar bilan bogʻliq antonimik munosabatlar yuqoriroqdir. Maqollardagi ushbu zidliklarni oʻrganish madaniyatlararo toʻsiqlarni yengishga hamda xalq ogʻzaki ijodi namunalarini tarjima qilishda muhim hisoblanadi. Antonimlar yordamida yaratilgan “binar oppozitsiyalar” maqolning esda qolarli boʻlishini va asrlar davomida oʻz qiymatini yoʻqotmasdan avloddan-avlodga oʻtishini taʼminlaydi. Kelgusida ushbu mavzuni antonimlarning maqollardagi oʻrni va ularning sintaktik parallelizm bilan aloqasi yoʻnalishida yanada chuqurroq tadqiq etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madayev O. – Oʻzbek xalq ogʻzaki ijodi – Toshkent: Mumtoz soʻz, 2010. – 230 b.
2. Speake J. – The Oxford Dictionary of Proverbs – Oxford: Oxford University Press, 2015. – 384 p.
3. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. – Hikmatlar xazinasini – Toshkent: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi, 2001. – 456 b.
4. Sodiqova M. – Oʻzbek tili antonimlari lugʻati – Toshkent: Oʻqituvchi, 1994. – 160 b.